

¿Cuáles son las ventajas de regular los productos químicos de preocupación?

¿Por qué regular los productos químicos de preocupación en el tratado global sobre plásticos?

La liberación de productos químicos a partir de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida es una de las principales causas de sus impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente. Existen sólidas evidencias científicas que vinculan los productos químicos de los plásticos con trastornos reproductivos, del desarrollo neurológico, del sistema inmunológico y metabólicos en humanos^{1,2}, lo que a su vez conlleva costos significativos^{3,4}. Sin embargo, los acuerdos ambientales multilaterales (MEAs según la sigla en inglés) existentes carecen del mandato y el alcance necesarios para abordar los productos químicos en los plásticos, puesto que que se enfocan en un conjunto muy específico de sustancias (por ejemplo, los contaminantes orgánicos persistentes en el Convenio de Estocolmo) o en una sola fase del ciclo de vida del plástico (por ejemplo, la fase de residuos en el Convenio de Basilea). Esto genera una importante brecha de gobernanza respecto a los productos químicos de preocupación en los plásticos, que incluye una regulación limitada y escasa información sobre los peligros que suponen estas sustancias (Figura 1)². Esta

brecha también se extiende a niveles regionales y nacionales, donde los gobiernos carecen de la capacidad para evaluar y regular los 16,325 productos químicos conocidos que se utilizan en los plásticos y que pueden ser persistentes, bioacumulativos, móviles y/o tóxicos. A fin de que el tratado proteja eficazmente la salud humana y el medio ambiente, los productos químicos de preocupación deben abordarse de manera integral, considerando las consecuencias negativas de la producción y utilización de plásticos así como de la contaminación en el medio ambiente, incluyendo un mecanismo para fortalecer la regulación de estos químicos.

¿Cuáles son los elementos clave para un Artículo 3 exitoso?

Para abordar eficazmente los productos químicos de preocupación, el Artículo 3 debe contener seis componentes fundamentales: alcance, criterios, mecanismo de inclusión, órgano subsidiario, obligaciones vinculantes, transparencia y trazabilidad, siendo estos últimos actualmente ausentes en el texto del Presidente. Este **alcance** permite reducir los productos químicos más peligrosos en todos los plásticos, especialmente durante su fase de uso. Desde una perspectiva científica, regular grupos

Figura 1: Regulación de químicos en plásticos en otros acuerdos ambientales multilaterales (Adaptado de ²).

de productos químicos de preocupación en todos los plásticos es la forma más eficiente de proteger la salud humana, en contraste con una regulación específica por producto (ver caso de estudio más abajo). La utilización de **criterios** basados en evidencia es clave para proporcionar claridad sobre qué productos químicos de preocupación están regulados por el tratado. En combinación con un **mecanismo eficiente para incluir nuevas sustancias**, estos criterios permitirán un enfoque de “comenzar y fortalecer” en el tratado, y ofrecerán flexibilidad a medida que surja nueva evidencia científica. Un **órgano subsidiario** compuesto por expertos sin conflictos de interés, podrá guiar la implementación y actualizar los criterios. La implementación de **obligaciones claras y vinculantes** a nivel global que alcancen la producción, el comercio y el uso de productos químicos de preocupación garantizarán la responsabilidad y proporcionarán igualdad de condiciones para que las empresas fabriquen plásticos más seguros. Es importante destacar que los requisitos sobre **transparencia, trazabilidad y rastreabilidad** de los productos químicos plásticos están ausentes en el texto del Presidente. Las obligaciones de divulgar la composición química de los productos plásticos y una lista global de vigilancia de sustancias químicas son formas impactantes de mejorar la seguridad de los plásticos. Además, el Artículo 3 debe integrarse plenamente con los Artículos 5, 6, 7 y 11.

¿Cuáles son los beneficios de la regulación? Caso de estudio: obesidad infantil asociada al Bisfenol A

Para ilustrar los beneficios de la regulación de químicos de preocupación, se modelaron los efectos sobre la salud y los ahorros económicos en términos de salud, utilizando **Bisfenol A (BPA)** y un único efecto sobre la salud: la **obesidad infantil**. Se estima que la exposición al BPA está relacionada con 75,400 casos adicionales de obesidad infantil por año solo en EE. UU. y la UE⁵. Cabe señalar que el Bisfenol A, los bisfenoles relacionados y otros productos químicos de preocupación están asociados con diversas enfermedades, como problemas respiratorios, trastornos del neurodesarrollo y trastornos reproductivos¹. En consecuencia, este estudio de caso solo refleja una pequeña fracción de los beneficios para la salud relacionados con la obesidad que pueden lograrse mediante la regulación de estos productos químicos^{3,4}. El Bisfenol A se utiliza para fabricar plásticos de policarbonato (por ejemplo, biberones) y resinas epoxi plásticas (por ejemplo, revestimientos en latas de alimentos y bebidas). En este sentido, el 97.5% de la exposición humana a este compuesto proviene de los plásticos, en particular a través de la dieta contaminada por plásticos en contacto con alimentos⁶. Utilizamos tres escenarios para comprender los beneficios para la salud de regular el Bisfenol A en el Artículo 3: (1) un escenario de continuidad (opción cero), (2) un escenario en el que se regula en productos específicos, y (3) un escenario en el que el Bisfenol A se regula en todos los plásticos. Se tomaron una serie de supuestos simples (ver **documento de métodos** – solo en inglés) para

Figura 2: Beneficios para la salud y los costos de regular el Bisfenol A (estudio de caso sobre obesidad infantil).

modelar los resultados de las diferentes opciones para el Artículo 3 (ver [Figura 2](#)).

■ Principales hallazgos

- 1. Regular los productos químicos de preocupación en todos los plásticos generaría importantes beneficios para la salud y la economía.** En el caso del Bisfenol A, entre 61,800 y 66,400 niños podrían ser protegidos de la obesidad infantil cada año en EE. UU. y la UE, y se podrían ahorrar costos sanitarios asociados de entre 3.6 y 3.9 mil millones de dólares por año (Escenario 3). Se esperan beneficios mucho mayores a nivel global y a lo largo del tiempo. Además, ampliar el alcance a todos los productos plásticos también simplificaría la implementación y reduciría los costos de cumplimiento en comparación con un enfoque específico por producto.
- 2. Regular químicos en productos plásticos específicos reduce los impactos y costos en salud, pero es menos eficiente.** En el caso del Bisfenol A, el enfoque específico por producto puede prevenir entre 8,500 y 20,300 casos de obesidad infantil por año, lo que representa una reducción del 11–27% de los casos (Escenario 2). Los beneficios menores se deben a que las exposiciones indirectas, como a través de la leche materna y fórmula preparada a partir de agua potable, son predominantes. Esto resalta la necesidad de reducir las exposiciones parentales y otras exposiciones indirectas para proteger eficazmente a los niños.
- 3. Regular otros productos químicos preocupantes en todos los plásticos se espera que tenga beneficios similares para la salud.** Para sustancias con peligros similares al Bisfenol A (por ejemplo, otros bisfenoles), se asumen beneficios similares si se incluyen en el Artículo 3. Regular grupos completos de sustancias preocupantes, como todos los bisfenoles, todos los ftalatos o todos los PFAS, sería lo más eficiente y evitaría sustituciones perjudiciales.

Autores (orden alfabética): Andrea Bonisoli Alquati, Susanne Brander, Winnie Courtene-Jones, Xavier Cousin, Annika Jahnke, Carmen Morales Caselles, Jane Muncke, Noreen O'Meara, Martin Wagner

Revisores: Winnie Courtene-Jones, Marie-France Dignac, Trisia Farrelly, Therese Karlsson, Eva Kumar, Christos Symeonides, Shige Takada, Sam Varvastian

Citación: Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty (2025). Article 3: What are the benefits of regulating chemicals of concern?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639078>

■ Referencias

¹ Symeonides, C.; Aromataris, E.; Mulders, Y.; Dizon, J.; Stern, C.; Barker, T. H.; Whitehorn, A.; Pollock, D.; Marin, T.; Dunlop, S. An Umbrella Review of Meta-Analyses Evaluating Associations between Human Health and Exposure to Major Classes of Plastic-Associated Chemicals. *Annals of Global Health* 2024, 90 (1). <https://doi.org/10.5334/aogh.4459>.

² Wagner, M.; Monclús, L.; Arp, H. P. H.; Groh, K. J.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; Wolf, R.; Zimmermann, L. State of the Science on Plastic Chemicals - Identifying and Addressing Chemicals and Polymers of Concern, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701706>.

³ Cropper, M.; Dunlop, S.; Hinshaw, H.; Landrigan, P.; Park, Y.; Symeonides, C. The Benefits of Removing Toxic Chemicals from Plastics. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2024, 121 (52), e2412714121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2412714121>.

⁴ Hyman, S.; Acevedo, J.; Giannarelli, C.; Trasande, L. Phthalate Exposure from Plastics and Cardiovascular Disease: Global Estimates of Attributable Mortality and Years Life Lost. *eBioMedicine* 2025, 105730. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.105730>.

⁵ Attina, T. M.; Hauser, R.; Sathyanarayana, S.; Hunt, P. A.; Bourguignon, J.-P.; Myers, J. P.; DiGangi, J.; Zoeller, R. T.; Trasande, L. Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the USA: A Population-Based Disease Burden and Cost Analysis. *The Lancet Diabetes & Endocrinology* 2016, 4 (12), 996–1003. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(16\)30275-3](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30275-3).

⁶ Trasande, L.; Krithivasan, R.; Park, K.; Obsekov, V.; Belliveau, M. Chemicals Used in Plastic Materials: An Estimate of the Attributable Disease Burden and Costs in the United States. *Journal of the Endocrine Society* 2024, 8 (2), 1–9. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvad163>.

Escanee el código QR para ver todos nuestros recursos y obtener más información sobre la Coalición de Científicos.

